

PENGUATAN IMAN ANAK MELALUI KEGIATAN SEKAMI (SERIKAT KEPAUSAN ANAK MISIONER) DI PAROKI SAN JUAN LEBAO

Servina Retno Anna Lewar¹, Marta Fila Delvia Lauley²,
Maria Yunita Corebima³

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Pastoral Reinha Larantuka

Email: annalewar@stprenya-lrt.sch.id, filadelfialauley@stprenya-lrt.sch.id,
yunitacorebiman@stprenya-lrt.sch.id

Abstract

Children are an important part of the Church because they are the future generation who will continue the mission and life of faith in the Church. One of the Church's efforts to nurture children's faith is through the activities of the Missionary Childhood Association (SEKAMI). However, the participation and understanding of children regarding faith formation activities are still faced with various challenges, such as the influence of technology, lack of parental support, and limited faith development programs. This community service activity aims to strengthen children's faith through SEKAMI activities at San Juan Lebao Parish. The method used is a descriptive qualitative approach through observation, interviews, faith formation activities, and mentoring. The results show that SEKAMI activities help children deepen their faith, increase participation in church activities, foster missionary spirit, and build positive Christian character. Therefore, continuous faith formation through SEKAMI is important in supporting children's spiritual growth.

Keywords: Faith Formation, Children, SEKAMI, Catholic Church, Missionary Spirit.

Abstrak

Anak-anak merupakan bagian penting dalam Gereja karena mereka adalah generasi penerus yang akan melanjutkan kehidupan dan perutusan Gereja di masa depan. Salah satu bentuk pembinaan iman anak dalam Gereja Katolik adalah melalui kegiatan Serikat Kepausan Anak Misioner (SEKAMI). Namun, perkembangan zaman, pengaruh teknologi, serta kurangnya pendampingan iman sering menjadi tantangan dalam pertumbuhan iman anak. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memperkuat iman anak melalui kegiatan SEKAMI di Paroki San Juan Lebao. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, pendampingan, dan pembinaan iman. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa SEKAMI mampu meningkatkan pemahaman iman anak, membangun semangat misioner, meningkatkan keterlibatan dalam kegiatan gereja, serta membentuk karakter Kristiani yang baik. Oleh karena itu, kegiatan SEKAMI perlu terus dikembangkan sebagai sarana pembinaan iman anak yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Penguatan Iman, Anak, SEKAMI, Gereja Katolik, Semangat Misioner.

PENDAHULUAN

Anak-anak memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan Gereja karena mereka merupakan generasi penerus yang akan melanjutkan tugas perutusan Gereja di masa depan. Gereja memandang anak-anak bukan hanya sebagai objek pelayanan, tetapi juga sebagai subjek yang turut ambil bagian dalam kehidupan menggereja sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Sejak usia dini, anak-anak perlu dibimbing dan didampingi agar mampu mengenal Allah, memahami ajaran Gereja, serta menghayati nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Pembinaan iman yang dilakukan secara terus-menerus akan membantu anak-anak membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan dan membentuk karakter yang berlandaskan kasih, kejujuran, tanggung jawab, serta kepedulian terhadap sesama.

Dalam perkembangan zaman yang semakin modern, pembinaan iman anak menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan manusia, termasuk bagi anak-anak. Namun, penggunaan teknologi yang tidak terkontrol sering kali membuat anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain game, menonton video, atau menggunakan media sosial daripada mengikuti kegiatan pembinaan iman. Selain itu, perubahan pola hidup keluarga, kesibukan orang tua dalam pekerjaan, serta berkurangnya waktu kebersamaan dalam keluarga juga turut memengaruhi perkembangan iman anak. Akibatnya, sebagian anak mengalami penurunan minat terhadap kegiatan keagamaan dan kurang memahami nilai-nilai iman Katolik yang seharusnya menjadi dasar dalam kehidupan mereka.

Menyadari pentingnya pembinaan iman anak, Gereja Katolik menghadirkan berbagai bentuk pelayanan dan pendampingan yang bertujuan membantu anak-anak bertumbuh dalam iman. Salah satu wadah pembinaan tersebut adalah Serikat Kepausan Anak Misioner (SEKAMI). SEKAMI merupakan organisasi anak-anak Katolik yang berada di bawah naungan Karya Kepausan Indonesia dan bertujuan menanamkan semangat misioner kepada anak-anak sejak usia dini. Melalui semboyan “Anak Misioner untuk Anak Misioner”, SEKAMI mengajak anak-anak untuk mengenal Yesus Kristus, mencintai Gereja, serta memiliki kepedulian terhadap sesama. Pembinaan yang dilakukan dalam SEKAMI tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan iman, tetapi juga pada

pembentukan sikap hidup Kristiani yang diwujudkan melalui doa, persaudaraan, pengorbanan, dan kesaksian hidup.

Kegiatan SEKAMI dilaksanakan melalui berbagai bentuk aktivitas yang menarik dan sesuai dengan dunia anak-anak. Kegiatan tersebut meliputi doa bersama, pendalaman Kitab Suci, permainan rohani, belajar lagu-lagu gerejawi, perlombaan bernuansa iman, kegiatan sosial, serta berbagai aktivitas kreatif yang membantu anak memahami ajaran Gereja secara menyenangkan. Dengan pendekatan yang sesuai dengan perkembangan psikologis anak, kegiatan SEKAMI diharapkan mampu menciptakan suasana pembelajaran iman yang tidak membosankan sehingga anak-anak merasa senang dan termotivasi untuk terlibat secara aktif.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di Paroki San Juan Lebao, ditemukan bahwa tingkat keaktifan anak-anak dalam kegiatan pembinaan iman masih perlu ditingkatkan. Sebagian anak belum mengikuti kegiatan SEKAMI secara rutin, bahkan ada yang hanya hadir pada kegiatan-kegiatan tertentu.

Kurangnya keterlibatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pengaruh penggunaan gawai yang berlebihan, kurangnya motivasi dari dalam diri anak, serta minimnya pendampingan iman yang diberikan oleh keluarga. Selain itu, sebagian orang tua masih beranggapan bahwa pendidikan iman merupakan tanggung jawab Gereja semata, sehingga keterlibatan keluarga dalam pembinaan iman anak belum berjalan secara optimal.

Di sisi lain, Paroki San Juan Lebao memiliki potensi yang cukup besar dalam pengembangan kegiatan SEKAMI. Jumlah anak-anak usia sekolah yang cukup banyak menjadi modal utama dalam pengembangan pembinaan iman. Selain itu, adanya dukungan dari pastor paroki, para pendamping SEKAMI, dewan pastoral paroki, serta umat yang memiliki perhatian terhadap perkembangan anak-anak merupakan kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembinaan iman. Berbagai fasilitas yang tersedia di lingkungan paroki juga dapat mendukung pelaksanaan kegiatan yang lebih kreatif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak.

Kegiatan SEKAMI di Paroki San Juan Lebao tidak hanya bertujuan meningkatkan kehadiran anak-anak dalam kegiatan Gereja, tetapi juga berupaya membentuk pribadi anak yang beriman, berkarakter, dan memiliki semangat pelayanan. Melalui pembinaan yang berkelanjutan, anak-anak diajak untuk memahami bahwa iman tidak hanya dipelajari, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata melalui sikap saling menghormati, berbagi dengan sesama,

menaati orang tua, serta aktif dalam kehidupan menggereja. Dengan demikian, kegiatan SEKAMI menjadi salah satu sarana pastoral yang efektif dalam mendukung pertumbuhan iman anak sekaligus mempersiapkan mereka menjadi generasi Gereja yang tangguh di masa depan.

METODE PENELITIAN/PERMASALAHAN ATAU LAINNYA

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode pendampingan pastoral partisipatif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami proses pembinaan dan penguatan iman anak melalui kegiatan Serikat Kepausan Anak Misioner (SEKAMI) di Paroki San Juan Lebao. Melalui pendekatan ini, tim dapat mengamati secara langsung keterlibatan anak-anak dalam berbagai kegiatan pembinaan iman serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pertumbuhan iman mereka.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Observasi

Tahap awal dilakukan dengan mengadakan observasi dan dialog bersama pastor paroki, pendamping SEKAMI, orang tua, serta anak-anak yang tergabung dalam kelompok SEKAMI. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi iman anak, tingkat kehadiran dalam kegiatan SEKAMI, serta berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pembinaan iman anak. Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian anak belum mengikuti kegiatan SEKAMI secara rutin karena pengaruh penggunaan gawai, kesibukan sekolah, serta kurangnya pendampingan dari keluarga.

2. Tahap Perencanaan Program

Berdasarkan hasil identifikasi masalah, tim menyusun program pendampingan yang berfokus pada penguatan iman anak melalui kegiatan SEKAMI. Materi yang dipersiapkan meliputi pengenalan ajaran dasar iman Katolik, kisah-kisah Kitab Suci, pembentukan karakter Kristiani, semangat misioner, serta pengembangan sikap hidup yang sesuai dengan nilai-nilai Injil. Selain itu, disusun jadwal kegiatan yang disesuaikan dengan usia, kebutuhan, dan kondisi anak-anak di Paroki San Juan Lebao.

3. Tahap Pelaksanaan Program

Program dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif anak-anak, antara lain:

a. Pembinaan dan Pendalaman Iman Anak

Anak-anak diberikan materi mengenai ajaran Gereja Katolik, kehidupan Yesus Kristus, kisah para santo-santa, serta nilai-nilai Kristiani yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan dilakukan secara interaktif melalui cerita, diskusi sederhana, dan tanya jawab.

b. Kegiatan Doa Bersama dan Pendalaman Kitab Suci

Anak-anak diajak untuk membangun kebiasaan berdoa melalui doa bersama, doa spontan, serta refleksi sederhana berdasarkan bacaan Kitab Suci. Melalui kegiatan ini, anak-anak dibimbing untuk semakin mengenal dan mencintai Tuhan.

c. Permainan Rohani dan Kreativitas Anak

Kegiatan pembinaan dilaksanakan melalui berbagai permainan edukatif, kuis Kitab Suci, lomba bernyanyi lagu rohani, dan aktivitas kreatif lainnya. Metode ini digunakan agar anak-anak dapat belajar tentang iman dengan suasana yang menyenangkan dan sesuai dengan perkembangan usia mereka.

d. Aksi Misioner dan Kepedulian Sosial

Anak-anak diajak untuk mewujudkan iman dalam tindakan nyata melalui kegiatan berbagi, kunjungan sosial, dan aksi peduli terhadap sesama. Kegiatan ini bertujuan menanamkan semangat pelayanan dan kepedulian sejak usia dini.

4. Tahap Evaluasi Kegiatan

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan SEKAMI memberikan dampak terhadap penguatan iman anak di Paroki San Juan Lebao. Evaluasi dilakukan melalui pengamatan terhadap kehadiran, keterlibatan, sikap, serta perubahan perilaku anak selama mengikuti kegiatan. Selain itu, masukan dari pendamping, orang tua, dan pastor paroki digunakan untuk menilai efektivitas program yang telah dilaksanakan.

Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi dasar dalam pengembangan program pembinaan iman anak yang lebih kreatif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak sehingga kegiatan SEKAMI dapat terus menjadi sarana yang efektif dalam membentuk generasi Katolik yang beriman, berkarakter Kristiani, dan memiliki semangat misioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan SEKAMI di Paroki San Juan Lebao menunjukkan dampak yang positif terhadap perkembangan iman anak-anak. Melalui berbagai kegiatan pembinaan yang dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan, anak-anak semakin memahami ajaran iman Katolik serta memiliki kesempatan untuk mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Kegiatan yang dikemas secara menarik dan sesuai dengan usia anak membuat mereka lebih antusias untuk terlibat dalam kehidupan menggereja.

Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian anak masih kurang aktif mengikuti kegiatan Gereja dan belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai ajaran iman Katolik. Kehadiran dalam kegiatan pembinaan iman juga belum maksimal karena berbagai faktor, seperti pengaruh penggunaan gawai, kesibukan sekolah, kurangnya motivasi, dan minimnya pendampingan dari keluarga. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian anak kurang mengenal nilai-nilai Kristiani yang seharusnya menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui kegiatan SEKAMI, anak-anak mendapatkan pembinaan yang tidak hanya berfokus pada pengetahuan iman, tetapi juga pada pembentukan karakter Kristiani. Berbagai kegiatan seperti doa bersama, pendalaman Kitab Suci, permainan rohani, bernyanyi lagu-lagu gerejawi, dan kegiatan kreatif lainnya membantu anak-anak memahami ajaran Gereja dengan cara yang lebih mudah dan menyenangkan. Pendekatan yang digunakan membuat anak-anak merasa nyaman sehingga mereka dapat mengikuti setiap kegiatan dengan penuh semangat.

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kehadiran anak-anak dalam kegiatan SEKAMI. Anak-anak mulai menunjukkan minat yang lebih besar untuk mengikuti pertemuan rutin dan berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh paroki. Mereka juga terlihat lebih aktif dalam berdoa, berpartisipasi dalam perayaan Ekaristi, serta mengikuti berbagai kegiatan Gereja lainnya. Kehadiran yang semakin meningkat menunjukkan bahwa kegiatan SEKAMI mampu menjadi sarana yang efektif dalam menarik minat anak untuk bertumbuh dalam iman.

Selain meningkatkan pemahaman iman, kegiatan SEKAMI juga membantu membentuk sikap dan perilaku anak yang lebih baik. Anak-anak mulai belajar untuk hidup dalam semangat persaudaraan, saling menghormati, bekerja sama, dan peduli terhadap teman-temannya. Nilai-nilai Kristiani yang diajarkan dalam setiap kegiatan secara perlahan tercermin dalam perilaku mereka, baik di lingkungan Gereja, keluarga, maupun sekolah. Anak-anak juga mulai memahami

pentingnya hidup sesuai dengan ajaran Yesus Kristus melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan SEKAMI turut menumbuhkan semangat misioner dalam diri anak-anak. Mereka diajak untuk memahami bahwa setiap orang yang telah mengenal Kristus memiliki tanggung jawab untuk menjadi saksi iman bagi sesama. Melalui berbagai kegiatan sosial dan aksi kepedulian, anak-anak belajar berbagi, membantu sesama yang membutuhkan, dan menunjukkan kasih kepada orang lain tanpa membedakan latar belakang. Pengalaman tersebut membantu mereka menghayati nilai-nilai Injil secara konkret dalam kehidupan sehari-hari.

1. Kondisi Awal Anak

- Sebagian anak kurang memahami ajaran iman Katolik.
- Kehadiran dalam kegiatan Gereja masih belum maksimal.
- Anak-anak lebih tertarik pada permainan digital dibandingkan kegiatan rohani.
- Pendampingan iman dalam keluarga masih terbatas.

2. Pelaksanaan Kegiatan SEKAMI

- Doa bersama.
- Pendalaman Kitab Suci.
- Permainan rohani.
- Kegiatan sosial dan misioner.
- Perayaan hari-hari besar Gereja.

Kegiatan tersebut berlangsung dengan suasana yang menyenangkan sehingga anak-anak merasa nyaman dan antusias mengikuti pembinaan.

3. Dampak Penguatan Iman Anak

- Anak lebih rajin berdoa.
- Anak semakin aktif mengikuti Misa Kudus.
- Meningkatnya pemahaman tentang ajaran Gereja.
- Tumbuhnya semangat berbagi dan peduli terhadap sesama.
- Anak lebih percaya diri dalam terlibat dalam pelayanan Gereja.

4. Faktor Pendukung

- Dukungan pastor paroki.
- Pendamping yang aktif dan kreatif.
- Antusiasme anak-anak.
- Dukungan orang tua dan keluarga.
- Tersedianya sarana pembinaan yang memadai.

5. Faktor Penghambat

- Pengaruh penggunaan gawai yang berlebihan.
- Kesibukan sekolah.
- Kurangnya keterlibatan sebagian orang tua.
- Keterbatasan tenaga pendamping.

6. Implikasi Pastoral

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa SEKAMI merupakan sarana efektif dalam pembinaan iman anak. Oleh karena itu, Gereja perlu terus memberikan perhatian terhadap pengembangan program SEKAMI melalui kegiatan yang kreatif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan anak-anak.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan SEKAMI di Paroki San Juan Lebao menunjukkan dampak yang positif terhadap perkembangan iman anak-anak. Melalui berbagai kegiatan pembinaan yang dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan, anak-anak semakin memahami ajaran iman Katolik serta memiliki kesempatan untuk mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Kegiatan yang dikemas secara menarik dan sesuai dengan usia anak membuat mereka lebih antusias untuk terlibat dalam kehidupan menggereja.

Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian anak masih kurang aktif mengikuti kegiatan Gereja dan belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai ajaran iman Katolik. Kehadiran dalam kegiatan pembinaan iman juga belum maksimal karena berbagai faktor, seperti pengaruh penggunaan gawai, kesibukan sekolah, kurangnya motivasi, dan minimnya pendampingan dari keluarga. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian anak kurang mengenal nilai-nilai Kristiani yang seharusnya menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui kegiatan SEKAMI, anak-anak mendapatkan pembinaan yang tidak hanya berfokus pada pengetahuan iman, tetapi juga pada pembentukan karakter Kristiani. Berbagai kegiatan seperti doa bersama, pendalaman Kitab Suci, permainan rohani, bernyanyi lagu-lagu gerejawi, dan kegiatan kreatif lainnya membantu anak-anak memahami ajaran Gereja dengan cara yang lebih mudah dan menyenangkan. Pendekatan yang digunakan membuat anak-anak merasa nyaman sehingga mereka dapat mengikuti setiap kegiatan dengan penuh semangat.

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kehadiran anak-anak dalam kegiatan SEKAMI. Anak-anak mulai menunjukkan minat yang

lebih besar untuk mengikuti pertemuan rutin dan berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh paroki. Mereka juga terlihat lebih aktif dalam berdoa, berpartisipasi dalam perayaan Ekaristi, serta mengikuti berbagai kegiatan Gereja lainnya. Kehadiran yang semakin meningkat menunjukkan bahwa kegiatan SEKAMI mampu menjadi sarana yang efektif dalam menarik minat anak untuk bertumbuh dalam iman.

Selain meningkatkan pemahaman iman, kegiatan SEKAMI juga membantu membentuk sikap dan perilaku anak yang lebih baik. Anak-anak mulai belajar untuk hidup dalam semangat persaudaraan, saling menghormati, bekerja sama, dan peduli terhadap teman-temannya. Nilai-nilai Kristiani yang diajarkan dalam setiap kegiatan secara perlahan tercermin dalam perilaku mereka, baik di lingkungan Gereja, keluarga, maupun sekolah. Anak-anak juga mulai memahami pentingnya hidup sesuai dengan ajaran Yesus Kristus melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan SEKAMI turut menumbuhkan semangat misioner dalam diri anak-anak. Mereka diajak untuk memahami bahwa setiap orang yang telah mengenal Kristus memiliki tanggung jawab untuk menjadi saksi iman bagi sesama. Melalui berbagai kegiatan sosial dan aksi kepedulian, anak-anak belajar berbagi, membantu sesama yang membutuhkan, dan menunjukkan kasih kepada orang lain tanpa membedakan latar belakang. Pengalaman tersebut membantu mereka menghayati nilai-nilai Injil secara konkret dalam kehidupan sehari-hari.

Di samping itu, kegiatan SEKAMI memberikan ruang bagi anak-anak untuk mengembangkan bakat dan potensi yang mereka miliki. Melalui kegiatan bernyanyi, membaca Kitab Suci, memimpin doa, dan berbagai aktivitas kelompok lainnya, anak-anak menjadi lebih percaya diri dalam mengekspresikan diri. Mereka juga belajar bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan dan berani mengambil peran dalam berbagai kegiatan Gereja. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan iman melalui SEKAMI tidak hanya mendukung pertumbuhan spiritual, tetapi juga membantu perkembangan kepribadian anak secara menyeluruh.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan SEKAMI di Paroki San Juan Lebao tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, seperti pastor paroki, para pendamping, orang tua, dan seluruh umat. Kerja sama yang baik antara pihak-pihak tersebut menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan iman anak. Dengan adanya pendampingan yang berkelanjutan, anak-anak semakin

terdorong untuk aktif dalam kehidupan menggereja dan memiliki kesadaran akan pentingnya hidup beriman sejak usia dini.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan SEKAMI di Paroki San Juan Lebao telah memberikan kontribusi yang nyata dalam penguatan iman anak. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman iman, tetapi juga membantu membentuk karakter Kristiani, menumbuhkan semangat misioner, serta meningkatkan keterlibatan anak dalam kehidupan Gereja. Oleh karena itu, kegiatan SEKAMI perlu terus dikembangkan dan didukung agar dapat menjadi sarana pembinaan iman yang efektif bagi generasi muda Gereja di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorium Katekese. 2020. *Direktorium untuk Katekese*. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.
- Hardawiryana, R. 2017. *Dokumen Konsili Vatikan II*. Jakarta: Obor.
- Konferensi Waligereja Indonesia. 2021. *Pedoman Katekese Anak dan Remaja*. Jakarta: KWI.
- Groome, Thomas H. 2018. *Pendidikan Agama Kristiani: Berbagi Cerita dan Visi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Heuken, Adolf. 2015. *Ensiklopedi Gereja*. Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka.
- Paus Fransiskus. 2019. *Christus Vivit (Kristus Hidup)*. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.
- Suharyo, Ignatius. 2021. "Pembinaan Iman Anak dalam Kehidupan Gereja." *Jurnal Pastoral Indonesia*, Vol. 15 No. 2, hlm. 45–58.
- Budi Kleden. 2020. "Peran SEKAMI dalam Pembentukan Karakter Kristiani Anak." *Jurnal Teologi dan Pelayanan*, Vol. 12 No. 1, hlm. 33–44.

Dokumentasi Kegiatan

Gambar 1. Kegiatan doa Bersama

Gambar 2. Pendalaman Kitab Suci

Gambar 3 dan 4. Animasi dan Bernyanyi

Gambar 5 dan 6. Pelatihan misdinar

Dokumentasi Kegiatan

Gambar 1 : observasi dan pengenalan

Gambar 2,3 dan 4 : Tahap pelaksanaan Program